

Metodología DMAIC para el aumento de disponibilidad de una línea de producción de refacciones automotrices

V.I. Jiménez Jarquin^{*11}, J.C. Navarrete Narvaez¹², B.S López Razo¹³, H. Dorantes Benavidez¹⁴, O. García Jiménez¹⁵

¹Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México

¹valentinjimenezjarquin@hotmail.com

²juan_carlos_navarrete_narvaez@hotmail.com

³b.samuellopez7@gmail.com

⁴humberto_ing11@yahoo.com.mx

⁵omar24_ga@yahoo.com.mx

*Autor corresponsal

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente trabajo plantea una mejora organizacional sobre la línea de producción de auxiliar de barra estabilizadora (Sway Bar Link), en una empresa productora de refacciones automotrices ubicada en el Oriente del Estado de México. La finalidad de este estudio es analizar las variables que afectan al cumplimiento de entrega del producto con el cliente, visto desde un aspecto organizacional se decide aplicar la metodología DMAIC, perteneciente al Six Sigma tomando en cuenta las herramientas de solución de problemas aplicadas al caso del negocio y la declaración de oportunidad de mejora. Se realiza un análisis con los indicadores UPPH (Unidades producidas por persona por hora), OEE (Eficiencia general de los equipos) y el índice de scrap (desperdicio), con el propósito de determinar qué factores afectan el desarrollo de una producción óptima y tomar medidas correctivas para aumentar la disponibilidad de la línea.

Palabras clave: Six Sigma, administración de la producción, administración de la calidad, industria de refacciones automotrices

Abstract

This paper proposes an organizational improvement on the Sway Bar Link production line, in a company that produces auto parts, located in the East of the State of Mexico. The purpose of this study is to analyze the variables that affect the fulfillment of product delivery to clients, seen from an organizational aspect, it was decided to apply Six Sigma DMAIC methodology, taking into account the problem solving tools applied to the business case and the statement of opportunity for improvement. An analysis is carried out with the UPPH (Units per Person per Hour), OEE (Overall Equipment Effectiveness) and scrap index indicators, in order to determine which factors deteriorate the development of optimal production and take corrective measures to increase the availability of the line.

Key words: Six Sigma, operations management, quality management, auto parts manufacturing

Introducción

La planificación y control de la producción es una de las actividades más delicadas que se tienen que cumplir en una empresa, pues es la que prevé lo que ha de producirse para atender las necesidades del mercado y con base en ello, es la que dimensiona los recursos que habrá de conseguir para viabilizar el plan. Por lo tanto, no se puede permitir un descuido en cualquier factor que involucre el desarrollo del producto, porque esto implica el uso una gran cantidad de recursos y materiales que impactan en gran medida las metas que se pretenden. La implementación de un método de control ha brindado resultados muy positivos dentro de la línea. Pero, como en todo progreso, existen obstáculos ya que no solo es necesario crear una manera de realizar las actividades, la constancia de revisar que se lleven a cabo de la manera sugerida es un detalle importante al que no siempre se le presta atención. El presente trabajo fue realizado en una empresa de piezas automotrices, siendo la producción de SBL (Sway Bar Link) la actividad a estudiar. La metodología aplicada para la solución de este problema corresponde al DMAIC perteneciente a proyectos de Six Sigma.

Un problema muy recurrente en empresas de manufactura se relaciona con faltantes en las órdenes de producción, en la mayoría de las ocasiones, ese faltante se debe a un índice elevado de defectos, fallas o errores en el proceso y la causa principal de estos errores es la falta de planeación o un proceso mal dirigido de planeación, es decir, sin el uso de un criterio racional que tenga como propósito la optimización de los recursos en el proceso de producción, esto a su vez provoca incurrir en costos excesivos de fabricación, uso ineficiente de los recursos y retrasos en las entregas.

El problema a abordar con la implementación de esta metodología está relacionado con la diferencia entre la disponibilidad esperada y la disponibilidad real en la línea de producción de auxiliar de barra estabilizadora SBL, este problema se ve reflejado en niveles altos de producto faltante en las órdenes de fabricación que, aparentemente se deben a altos niveles de desperdicio en el proceso, lo cual provoca que tengan que repetirse las corridas de producción para completar los pedidos, en general, este problema provoca un impacto económico sustancial en los resultados financieros de la organización, por el costo de los desperdicios, el costo de las repeticiones y el costo de oportunidad, por dejar de utilizar esos recursos en la fabricación de productos de calidad listos para ser entregados al cliente, en resumen, podemos decir que se está haciendo un uso ineficiente de los recursos en el proceso. Se concluye que se necesita implementar una estrategia que optimice el uso de los recursos en la línea de producción, para mejorar los niveles de eficiencia, mediante el incremento de la disponibilidad de la línea de producción.

El concepto de disponibilidad

En gestión de la producción, la disponibilidad se define como la capacidad de un sistema de cumplir con sus requerimientos de fabricación, con las características requeridas, y en el tiempo requerido, considerando que se cuenta con los recursos necesarios para que así sea, sin considerar las interrupciones ocasionadas por factores incontrolables no ocasionados por fallas en la línea [1]. Representa el porcentaje del tiempo en que la línea está realmente disponible para su funcionamiento con respecto al tiempo total, incluyendo el tiempo disponible y el tiempo fuera de servicio, y se calcula con el cociente del tiempo disponible sobre el tiempo total, expresado en la ecuación (1).

$$A = \frac{UT}{(UT + DT)} \quad (1)$$

Donde *UT* (Up-time) es el tiempo en que la línea está disponible para su funcionamiento y *DT* (Down-time) es el tiempo fuera de servicio por causas técnicas. La disponibilidad esperada representa un porcentaje de disponibilidad probable, calculado con base en datos obtenidos por la experiencia de la línea, considerando la cantidad de ciclos y sus tiempos de funcionamiento y reparación de la línea de producción.

La calidad es dinámica y por lo mismo es estratégica con base en los objetivos del negocio. Se suele pensar que la calidad se observa exclusivamente en las cualidades del producto terminado, sin embargo, propuestas modernas innovadoras exponen a la calidad desde una perspectiva humanística, afirman que se origina en las personas involucradas en el proceso productivo, en sus actitudes y en los esfuerzos y las acciones que ellos hacen para que exista [2]. En lugar de ser concebida como un atributo deseable, debería ser considerada como el elemento de mayor prioridad y concentrar esfuerzos para su logro. Un sistema de calidad estratégico debe buscar la prevención, más que corregir errores, pues el costo de la prevención es mucho menor que el costo de desechar productos defectuosos y mucho menor aún que el costo que podría representar entregar productos defectuosos a los clientes [3].

La metodología Six Sigma

La metodología Six Sigma se propone inicialmente como una tarea inherente de los altos ejecutivos, eran ellos quienes tenían la responsabilidad de su planeación, implementación y seguimiento [4]. Sin embargo, se ha descubierto que el Six Sigma tiene que ser accesible a todos los miembros de la organización y deben aplicar sus propias habilidades y conocimientos en su proceso de ejecución [5]. El origen de Six Sigma es la necesidad de la implementación de estrategias para el control de calidad en grandes empresas manufactureras, con el

propósito de mejorar los procesos de fabricación y la minimización de la cantidad de defectos, sin embargo, actualmente es empleada en empresas de toda naturaleza; de fabricación, de servicios y comerciales [6].

De manera implícita, la implementación de una metodología de Six Sigma tiene como fin mejorar indicadores de carácter financiero, pero también incluye la determinación, medición y comparación de dichos indicadores, de una manera clara y objetiva, lo cual conduce a su vez a una mejor definición de las tareas y responsabilidades de las personas involucradas en el proceso de mejora, generalmente, mediante el logro de la minimización de defectos en el proceso productivo, de tal forma que el indicador más recurrente resulta ser la cantidad de defectos a obtener por lote de producción.

La metodología DMAIC

El proceso de DMAIC es una parte central de la metodología Six Sigma, este proceso incluye las etapas: Definir, Medir, Analizar, Mejorar, su propósito central es lograr la mejora. Una tarea central del proceso consiste en la recolección y análisis de datos para obtener conclusiones objetivas y un proceso de control eficaz. Algunos autores proponen la aplicación de la metodología DMAIC como parte fundamental en otras metodologías, como el Lean Manufacturing [7]. A continuación se describen las etapas de la metodología [8].

Definir: Esta etapa consiste en la definición clara de todos los elementos del proceso productivo y la búsqueda de información relacionada con las preferencias y necesidades de los clientes, así como la participación de las personas responsables de la planeación y ejecución del proceso. Es decir, elaborar un plan de acción para la implementación de la metodología que considere y se ajuste a los objetivos de la organización.

Medir: En esta etapa se deben recolectar datos para identificar los indicadores que ayuden a aclarar en qué consiste el problema, cuáles son los síntomas que muestran la existencia del problema, cuáles son sus causas y cuáles son las áreas de la organización donde se origina. Los datos pueden obtenerse de diferentes partes del proceso, pero la comunicación con los clientes es crucial. En esta etapa, también se definen los parámetros que servirán para la evaluación del buen funcionamiento del proceso.

Analizar: En esta etapa se deben obtener las conclusiones derivadas de la etapa de medición, mediante un proceso de análisis de los datos obtenidos, con el propósito de conocer las verdaderas causas del problema, antes de comenzar con la búsqueda de posibles acciones para resolverlo.

Mejorar: Esta tarea consiste en la formulación de posibles cursos de acción para la solución del problema, la definición de criterios de selección y la evaluación de las mismas, para elegir cual será la solución a implementar, para finalmente comenzar el proceso de implementación.

Controlar: Durante el proceso de implementación de la solución óptima, es necesario monitorear los resultados obtenidos, mediante la comparación de los indicadores establecidos y la recopilación de datos obtenidos durante el proceso de mejora. Si los resultados son favorables, esta etapa servirá como una experiencia para la organización, para tener ideas de cómo actuar ante la posible ocurrencia de problemas de la misma naturaleza. Si los resultados no son los deseados, será necesario reformular estrategias para el tratamiento del problema.

Metodología

Diagnóstico. Definir – Medir – Analizar

Durante 2021 en la línea de SBL reportó faltantes en las ordenes de producción, es decir que las ordenes no llegaban completas al proceso de empaque, esto ha generado que durante los turnos de producción se ocupen recursos adicionales en la línea para poder cumplir con el promedio diario. En la figura 1, se muestra el diagrama de Ishikawa para determinar las causas principales.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para encontrar las posibles causas de variación de salida.

En esta etapa se establecieron los indicadores a analizar para determinar las causas de las fallas, y se realizó un plan para recolección de datos, se determinó el uso de indicadores de calidad y capacidad del proceso, basándose en datos obtenidos por la VOC (Voz del cliente). En la tabla 1 se muestra el resultado del proceso de VOC.

La Gran Y	Voz del Cliente VOC	Asunto Clave para el cliente	Requerimiento Crítico para el Cliente	Crítico a Calidad (CTQ s)
Incrementar la disponibilidad en la línea de SBL	Órdenes de producción llegan incompletas por faltantes	No se puede meter pallet a almacén de embarques	Órdenes de producción completas	Disponibilidad

Tabla 1. Análisis basado en la Voz del Cliente

La disponibilidad esperada de un proceso/máquina/célula de trabajo se calcula considerando la cantidad de turnos y horas por turno restando los tiempos planeados y no planeados como comida, juntas, limpieza y set up. En la tabla 2 se muestra el cálculo correspondiente.

Tiempo Disponible			
a	Horas por turno	480	
b	Cantidad de turnos	2	960 a*b
Paros Planeados			
c	Comida	30	
d	Junta	30	
e	Orden y Limpieza	30	90 c+d+e
Paros No planeados			
f	Set up	120	120 f
Disponibilidad Esperada			86%

*Tiempo en minutos

Tabla 2. Cálculo de la disponibilidad real vs la disponibilidad esperada.

Para calcular la disponibilidad esperada se tomó en cuenta el tiempo de ciclo para cada etapa del proceso y el Set Up, de esta forma se obtuvo el número de piezas que debían ser producidas que se traducen en órdenes cumplidas y órdenes con faltantes. De este modo se recalculó el tiempo de ejecución y set up. Sin embargo, en la práctica, hubo mayor tiempo de ejecución por faltantes de piezas y tiempo de Set Up, como resultado se agregó tiempo muerto a este análisis. El resultado fue una disponibilidad total esperada del 82% y una disponibilidad real del 79%, concluyendo con una variación final del 3% como se muestra en la tabla 3.

	Corte	Soldadura	Granallado	Fosfatizado	Perforado	Subensamble	Ensamble	Empaque	Total
Tiempo Ciclo	0.2 min	0.2 min	10 min	25 min	0.1 min	0.3 min	1 min	0.1 min	
Set up	15 min	30 min	5 min	10 min	6 min	6 min	50 min	7 min	
Pzas Totales	1,447,878	1,447,878	1,447,878	1,447,878	1,447,878	1,447,878	1,447,878	1,447,878	
Cantidad de órdenes	5,866	5,866	5,866	5,866	5,866	5,866	5,866	5,866	
Cantidad de órdenes con faltantes	545	545	545	545	545	545	545	545	
Pzas Faltante	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	1,967 pzas	
Tiempo Disponible	396,000 min	792,000 min	396,000 min	198,000 min	396,000 min	594,000 min	990,000 min	396,000 min	4,158,000 min
Tiempo de Ejecución	265,444 min	337,838 min	75,169 min	36,462,394 min	168,919 min	434,363 min	844,596 min	144,788 min	
Tiempo de Set up	87,990 min	175,980 min	29,330 min	58,660 min	35,196 min	35,196 min	293,300 min	41,062 min	756,714 min
Disponibilidad Esperada	78%	78%	93%	70%	91%	94%	70%	90%	82%
Tiempo de Ejecución x faltantes	361 min	459 min	6,808 min	16,512 min	229 min	590 min	1,147 min	197 min	
Tiempo de Set up	8,175 min	16,350 min	2,725 min	9,450 min	3,270 min	3,270 min	27,250 min	3,815 min	
Tiempo muerto total	8,536 min	16,809 min	9,533 min	21,962 min	3,499 min	3,860 min	28,397 min	4,012 min	96,608 min
Tiempo muerto total	142 h	280 h	159 h	366 h	58 h	64 h	473 h	67 h	1,610 h
Tiempo muerto total	9 días	19 días	11 días	24 días	4 días	4 días	32 días	4 días	107 días
Disponibilidad Real	76%	76%	90%	59%	90%	93%	68%	89%	79%
Variación	-2%	-2%	-2%	-11%	-0.88%	-1%	-3%	-1%	-2%

Tabla 3. Cálculo de la variación de disponibilidad real vs esperada

Para encontrar las principales áreas de oportunidad de mejora se entrevistaron a las personas involucradas en el proceso solicitándoles que evaluarán en una escala entre 1, 5 y 9 que tan posible era que el problema de variación se diera en cada una de las variables mencionadas, los resultados según el criterio de los participantes se muestran en la gráfica de Pareto que muestra la figura 2.

Figura 2. Gráfica de Pareto del número de errores producidos por proceso

De esta forma se determinó que los principales procesos donde ocurren los errores son ensamble y soldadura. Posteriormente se siguió una OP con cantidad de 200 piezas para seguir la operación y verificar la pérdida entre los procesos, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 4.

	1 Corrida	2 Corrida	3 Corrida
Proceso	200	9	3
Corte	0	0	0
Soldadura	4	3	2
Gy F	0	0	0
Perforado	0	0	0
Subensamble	1	0	0
Ensamble	1	1	0
Engrasado	0	0	0
Grasera	0	0	0
Empaque	0	0	0
Piezas Totales	212		

Tabla 4. Análisis de piezas faltantes por proceso.

Para la 1era corrida se cortaron 200 barras, faltando en empaque 6 piezas. Para la 2da corrida se cortaron 9 piezas, y para la 3era corrida se cortaron 3 piezas, cerrando la orden con 200 piezas. Dado el seguimiento de la orden y revisando en piso los procesos, se concluye que la causa raíz del problema en cuestión se encuentra en soldadura, y en específico, en el ajuste en el set up para la altura y el centrado de la barra y housing. Por lo tanto, se decide rediseñar el herramental en soldadura que nos permita cumplir con la especificación de la altura de soldadura, la posición de housing contra barra con la primera pieza de set up.

Diseño del herramental. Mejorar – Controlar

El objetivo de las modificaciones es conseguir el centrado de las piezas a soldar de modo que no deba realizarse un ajuste complejo. Se diseñó un primer herramental con líneas guía grabadas y se diseñó una punta al borde de la barra que se ubica en el centro de las líneas. La imagen izquierda de la figura 3, muestra el diseño máster con punta para el ajuste contra el portahousing, la imagen central, muestra el grabado del portahousing para encontrar centrado con el máster con punta, y en la imagen derecha se muestra el grabado del centro de PIM para centrarlo contra el portahousing.

Figura 3. Diseño del herramental, prototipo 1.

Al probar la herramienta rediseñada se logró un tiempo de set up de 5 a 8 minutos, sin embargo, se observó un alto riesgo de pinchamiento, el grabado del centro se desvanece con facilidad y el Portahousing se desgasta de manera prematura y se desvanecen las marcas en el mismo.

El segundo prototipo se diseñó con la barra terminado en punta cuadrada para formar un tope con el máster. Una de las ventajas de este diseño es la reducción del riesgo de pinchamiento y que la forma de encajar es más sencilla que intentar ver las líneas de grabado que son tan finas y, por condiciones de iluminación, son difíciles de ver. En la imagen izquierda de la figura 4, se muestra la barra del segundo prototipo y en la imagen derecha, se presenta el máster.

Figura 4. Diseño del herramental, prototipo 2.

En línea con las mejoras propuestas para reducir el tiempo de ejecución y set up por faltantes y aumentar la disponibilidad, se implementan los controles adecuados para asegurar que este proceso de mejora tenga los resultados esperados a largo plazo y reduzca la producción de scrap.

Resultados y discusión

Con la implementación del herramental, se logró obtener el ajuste necesario en el set up para la altura y el centrado de la barra y housing en el proceso de soldadura. En la figura 5 se presenta una muestra del resultado de soldadura con el uso del herramental, así como las especificaciones del mismo. Se puede notar que se obtuvo una altura y posición dentro de los parámetros permitidos.

Figura 5. Proceso de soldadura con el uso del herramental.

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la ejecución de las pruebas enfocadas en los procesos de soldadura tanto en uno como en dos Set Up, se obtuvo resultados favorables, logrando igualar el valor de la disponibilidad esperada con la disponibilidad real obtenida. La tabla 5 muestra la eliminación de tiempos muertos por piezas faltantes y Set Up, con base en un seguimiento semanal. Se puede observar que se logró eliminar la variación de la disponibilidad real con respecto a la disponibilidad de la línea.

	Corte	Soldadura	Granallado	Fosfatizado	Perforado	Subensamble	Ensamble	Empaque	Total
Tiempo Ciclo	0.2 min	0.2 min	10 min	25 min	0.1 min	0.3 min	1 min	0.1 min	
Set up	15 min	15 min	5 min	10 min	6 min	6 min	50 min	7 min	
Pzas Totales	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
Cantidad de órdenes	130	130	130	130	130	130	130	130	
Cantidad de órdenes con faltantes									
Pzas Faltante									
Tiempo Disponible	7,615 min	15,231 min	7,615 min	3,808 min	7,615 min	11,423 min	19,038 min	7,615 min	79,962 min
Tiempo de Ejecución	7,333 min	9,333 min	2,077 min	1,007,333 min	4,667 min	12,000 min	23,333 min	4,000 min	
Tiempo de Set up	1,950 min	1,950 min	650 min	1,300 min	780 min	780 min	6,500 min	910 min	14,820 min
Disponibilidad Esperada	74%	87%	91%	66%	90%	93%	66%	88%	81%
Tiempo de Ejecución x faltantes	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min
Tiempo de Set up	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min
Tiempo muerto total	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min
Tiempo muerto total	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h
Tiempo muerto total	0 días	0 días	0 días	0 días	0 días	0 días	0 días	0 días	0 días
Disponibilidad Real	74%	87%	91%	66%	90%	93%	66%	88%	81%
Variación	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%

Tabla 5. Análisis de disponibilidad después de la mejora.

En la tabla 6 se resumen los resultados obtenidos por la implementación de la metodología DMAIC. Se logró una reducción de 545 órdenes con faltante, sumando un total de 1,967 piezas faltantes debido al ahorro de 96,608 minutos de tiempo muerto total, obteniendo una mejora de 2% en la variación de disponibilidad de la línea, con un UPPH de 11 unidades y un Head Count de 55 personas, lo cual implica una disminución total del costo de no calidad por \$422,905.

<i>Criterio</i>	<i>Mejora obtenida por la implementación</i>
<i>Cantidad de órdenes con faltante</i>	545
<i>Piezas faltantes</i>	1,967
<i>Tiempo muerto total</i>	96,608 min.
<i>Variación en la disponibilidad real vs esperada</i>	-2%
<i>UPPH</i>	11
<i>Head Count</i>	55
<i>Costo total</i>	\$422,905

Tabla 6: Resultados obtenidos por la implementación de la metodología DMAIC

Trabajo a futuro

Después de la implementación del herramental propuesto como parte de solución del problema, las siguientes tareas consistirán en la elaboración de un plan integral de capacitación a los colaboradores, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y las instalaciones, la formulación de un manual para la estandarización de procesos. La evaluación de posibles causas de problemas subsecuentes en las demás líneas de producción de la empresa y proponer la implementación de esta metodología para resolverlos. Evaluar cada máquina presente en los demás procesos para la producción de SBL, con el objetivo de proponer un proyecto de mejora en cada máquina, sumado a que el departamento de mantenimiento diseñe un plan de mantenimiento.

Conclusiones

Se concluye que la manera más eficiente de solucionar los problemas de variación es utilizando herramientas que permitan al operario realizar la actividad en cuestión de una forma óptima. Con la implementación de estas herramientas se logró que el operador adquiera una cultura de limpieza, orden y buen desempeño dentro de la línea de SBL, obteniendo como resultado un incremento de eficacia y eficiencia en los procesos y operaciones, esto conlleva a que los costes y tiempos sean óptimos. También ayudará a la empresa a ser más rentable y solvente.

No es difícil aplicar este tipo de herramientas, solo se necesita capacitar correctamente al operario para que aprenda a utilizarlas, sabiendo darle la continuidad necesaria para que se pueda conseguir la mejora continua para cualquier proceso y llevarla a la perfección. La metodología Six Sigma se puede aplicar en Plantas que tienen problemas de atención a los clientes y en el manejo de una demanda variable.

El alto volumen de ventas requiere una atención particular a los clientes, por su volumen de compra, fidelidad con el producto y calidad de éste, por este motivo al reducir el tiempo de producción y la posibilidad de error en la actividad de soldadura, se asegura de reducir la merma y los tiempos muertos en la fabricación del producto además de tener en claro el HC (número de personas activas en la línea de producción de SBL) para lograr el UPPH (Unidades producidas por persona por hora) esperado.

Referencias

- [1] G. Carmignani, "Scrap value stream mapping (S-VSM): a new approach to improve the supply scrap management process". *International Journal of Production Research*, vol. 55, no. 12, pp. 12 3559–3576, 2017.
- [2] Y. Pambreni, A. Khatibi, S. M. Ferdous Azam & J. Tham, "The influence of total quality management toward organization performance". *Management Science Letters*, vol. 9, pp. 1397-1406, 2019.
- [3] A. Thomas, "Developing an integrated quality network for lean operations systems". *Business Process Management Journal*, Vol. 24, no. 6, pp. 1367-1380, 2018.
- [4] M. Singh & R. Rathi, "A structured review of Lean Six Sigma in various industrial sectors". *International Journal of Lean Six Sigma*, Vol. 10, no. 2, pp. 622-664, 2019.
- [5] G. Arcidiacono & A. Pieroni, "The Revolution Lean Six Sigma 4.0". *International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology*, vol. 8, no. 1, pp. 141-149, 2018.
- [6] L. E. Solis Granda, O. A. Pérez Manzo, I. R. Balón Ramos & E. J. Carrasquero Rodríguez, "Diagnóstico de la necesidad de implementación de la metodología Six Sigma en MIPYMES de manufacturas de la ciudad de Milagro, Ecuador", *Universidad, Ciencia y Tecnología*, vol. 23, no. 90, pp. 37-43, 2019.
- [7] K. M. Srinivasan, "Six Sigma through DMAIC phases: a literature review", *International Journal of Productivity and Quality Management*, vol. 17, no. 2, pp. 236-257, 2016.
- [8] R. Garza, C. González & E. Rodriguez, "Aplicacion de la metodología DMAIC de Seis Sigma con simulacion discreta y tecnicas multicriterio". *Revista de metodos cuantitativos para la empresa*, vol. 22, pp. 19-35, 2016.